

MASHINALI TA’LIM VA SUN’IY INTELLEKT ORQALI AVTOMATIK TEKSHIRISH JARAYONLARINING TAKOMILLASHUVI

Kuchkarova Maxsudaxon Rasuljon qizi

Farg’ona Davlat Universiteti magistranti

Majidova Gulnoza Zafarjon qizi

Farg’ona Davlat Universiteti magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolamizda Mashinali ta’lim (machine learning) va sun’iy intellekt (SI) sohalari avtomatik tekshirish jarayonlarini takomillashtirishda katta ahamiyatga ega ekanligini ko‘rib chiqamiz. Ushbu texnologiyalar yordamida tizimlar avtomatik ravishda ma’lumotlarni tahlil qilishi, xatoliklarni aniqlashi va ularni tekshirish jarayonlarini optimallashtirishi mumkin.

Kalit so‘zlar: SI (sun’iy intellekt), Machine learning (mashinali ta’lim), Vizual inspeksiya

Kirish: Mashinali ta’lim (ML) — bu kompyuterlar va tizimlar ma’lum bir vazifalarni bajarish uchun tajriba asosida o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘lgan algoritmlar to‘plami. Boshqacha qilib aytganda, mashinalar o‘zlarining xatolaridan yoki ma’lumotlardan o‘rganib, kelajakda yaxshiroq qarorlar qabul qilishga harakat qiladi.

Sun’iy intellekt (SI) esa insonning intellektual qobiliyatlarini taqlid qilishadigan texnologiyadir. SI lar muammolarni hal qilishda yoki qarorlar qabul qilishda insonlarning o‘ylash tarzini taqlid qilishga yo‘naltirilgan.

Avtomatik tekshirish jarayonlari ko‘plab sohalarda, jumladan dasturiy ta’minot testi, sifat nazorati, tibbiy tasvirlarni tahlil qilishda muhim rol o‘ynaydi.

Mashinali ta’lim yordamida dasturiy ta’minotning avtomatik tekshiruvi ancha samarali va tezkor bo‘lishi mumkin. Odatda, dasturlarni test qilishda juda ko‘p vaqt va resurslar sarflanadi. Mashinali ta’limda quyidagi yondoshuvlar qo‘llaniladi:

Test sinovlarini avtomatlashtirish: Mashinali ta’lim algoritmlari dasturiy ta’minotdagi potentsial xatoliklarni yoki xatoliklar to‘plamini aniqlash uchun dasturlarni test qilishda ishlatiladi.

Regressiya testlari: Yangi funksiyalar qo‘shilganda yoki kod o‘zgarganda eski kodning ishlashini tekshirish uchun mashina o‘rgatish usullari yordamida regressiya testlarini avtomatlashtirish mumkin.

Anomaliyalarni aniqlash: Dastur xatoliklarini yoki noto‘g‘ri ishlashini tezda aniqlash uchun sun’iy intellekt usullari (masalan, neyron tarmoqlar) ishlatiladi.

Sun’iy intellekt texnologiyalarini sifat nazorati tizimlariga integratsiya qilish mahsulot sifatini yaxshilashga yordam beradi:

1. Vizual inspeksiya: Kompaniyalar ishlab chiqarish jarayonlarida mahsulotlarni avtomatik tekshirish uchun kompyuter ko‘rish (computer vision) texnologiyalaridan foydalanadilar. Bu texnologiya kamchiliklarni aniqlashda va sifatni tekshirishda ancha samarali.

2. Noaniqliklarni aniqlash: Mashina o‘rgatish algoritmlari orqali mahsulotdagi noaniqliklar yoki xatoliklarni aniq va tez topish mumkin.

3. Tibbiy tasvirlarni tahlil qilish: Tibbiyotda mashinali ta’lim va sun’iy intellekt asosida ishlab chiqilgan tizimlar bemorlar tasvirlarini (masalan, rentgen, MR tasvirlari) avtomatik tahlil qilishda yordam beradi. Masalan: tibbiy tasvirlarni avtomatik ravishda tahlil qilish orqali saraton hujayralarini aniqlashda, bemorning tibbiy tarixidan foydalanib, kasalliklarni haqida prognoz qilishda foydalaniladi.

Tadqiqot metodologiyasi:

Avtomatik tekshirish jarayonlarida eng ko‘p qo‘llaniladigan metodlar quyidagilar:

1. Supervised learning (Nazorat ostida o‘rganish): Mashina o‘rganish tizimi tegishli ma’lumotlar to‘plami asosida xatoliklarni aniqlashni o‘rganadi. Masalan, dasturiy xatolarni va tizimdagi muammolarni aniqlash.

2. Unsupervised learning (Nazoratsiz o‘rganish): Mashina o‘rganish tizimi belgilangan ma’lumotlarsiz, faqat o‘z-o‘zini o‘rganish orqali samarali texnikalar yaratadi.

3. Reinforcement learning (o‘rganishni mustahkamlash) : Tizimga mukofot va jazolar asosida qarorlar qabul qilishni o‘rgatish orqali mukammal test tizimlarini ishlab chiqish mumkin.

Mashina o‘rganish va sun'iy intellektning avtomatik tekshirish jarayonlariga ta'siri: **Tezlik:** Avtomatik tekshirish jarayonlari mashinalar tomonidan tezda bajariladi, bu esa vaqtni tejashga yordam beradi.

Aniqlik: Mashinali ta'lim yordamida xatoliklar va muammolar yanada aniq, insonlar tomonidan o‘tkaziladigan tekshiruvlarga qaraganda kamroq xatolik yuzaga keladi.

Resurslarni tejash: Avtomatik tizimlar resurslarni samarali ravishda taqsimlaydi, bu esa kompaniyalar uchun xarajatlarni kamaytiradi.

SI ni ta'lim jarayonlariga ham tadbiq etish mumkin.

Shaxsiylashtirilgan ta'limda odatda o‘quvchilar o‘rganadigan narsalarga ko‘p e‘tibor beriladi, tarixiy tendensiya o‘quv rejasiga qaratiladi. Biroq, talabaning qanday o‘rganishi juda muhimdir. Sun'iy intellekt sohasidagi yutuqlar o‘qituvchilarga o‘quvchilari qanday o‘rganishlarini yaxshiroq tushunish imkonini beradi va ularga o‘quv dasturini mos ravishda moslashtirishga imkon beradi.

Sun'iy intellekt dasturiy ta'minoti biznes olamida yuqori talabga ega. Dasturiy ta'minotga bo‘lgan e‘tiborning ortishi bilan dasturiy ta'minotni qo‘llab-quvvatlaydigan apparatga ehtiyoj ham paydo bo‘ladi. An'anaviy chip sun'iy intellekt modellarini qo‘llab-quvvatlamaydi. Neyron tarmoqlar, chuqur o‘rganish va kompyuterni ko‘rish uchun yangi avlod sun'iy intellekt chiplari ishlab chiqilmoqda.

AI apparati kengaytiriladigan ish yuklarini boshqarish uchun protsessorlarni, neyron tarmoqlar uchun maxsus maqsadli o‘rnatilgan kremniyni, neyromorfik chiplarni va boshqalarni o‘z ichiga oladi. Nvidia, Qualcomm va AMD kabi yirik tashkilotlar murakkab sun'iy intellekt hisoblarini bajara oladigan chiplarni yaratmoqda. Sog‘liqni saqlash va avtomobilsozlik ushbu chiplardan foyda ko‘radigan sohalar bo‘lishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, SI intellektning hisoblash modellarini aks etadi. Intellektni muammolarni hal qilish, xulosalar chiqarish, tilni qayta ishlash va

hokozolar uchun dasturlashtirilishi mumkin bo‘lgan tuzilmalar, modellar va operatsion funksiyalar sifatida ta’riflash mumkin. Sun’iy intellektdan foydalanishning afzalliklari ko‘plab sohalarda allaqachon olingan. Sun’iy intellektni qo‘llaydigan tashkilotlar noto‘g‘ri va xatolarni bartaraf etish uchun relizdan oldin sinovlarni o‘tkazishi kerak. Dizayn, modellar mustahkam bo‘lishi kerak. Sun’iy tizimlarni chiqargandan so‘ng, korxonalar turli ssenariylarda doimiy ravishda monitoring qilishlari kerak. Sun’iy intellektning ob’yektiv va kelajakdagi maqsadlari insonning barcha murakkab faoliyatini avtomatlashtirish orqali xatolar va noto‘g‘ri qarashlarni bartaraf etishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://www.researchgate.net/publication/348817864_SUN'IY_INTELEKT_VA_EKSPERT_TIZIMLAR.
2. “Sun’iy Intellekt Va Uning Inson Hayotidagi Ahamiyati” Malikova Dilrabo Muminovna, Nurillayeva E’zoza Shuxratjon qizi
Volume: 2 Issue: 4 Year: 2024 Educational and Social Research ISSN: 2992-894X | <http://journals.proindex.uz>
3. “Tibbiyotda sun’iy intellekt bo‘yicha dayjest” Abdurahmonov I.Y. Turdiqulov SH.O‘. Abduvaliev A.A. Toshkent - 2021 y.
4. Карманов В.Г. Математическое программирование / М., Наука, 1975.
5. 26.Карпов Ю. Г. Теория и технология программирования. Основы построения трансляторов. — СПб.: БХВ-Петербург. 2005.
6. 27.Кацман В. И., Новиков Ф. И., 2020. Автоматическая проверка цепочек преобразований над символьными фактами на основе метода перебора логических правил. XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего, технические науки, 2020 №3(51) Т.9, 23–28, 10.46548/21vek-2020-0952- 0003.